

O`qituvchilar o`rtasidagi nizolarning kelib chiqish sabablari

Abduraximova (Foziljonova) Gulandon Shokirjon qizi

Magistr

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik nizoning kelib chiqish sabablari va uni bartaraf qilish yo`llari hamda ularni ijobiy hal qilish yo`llari haqida mulohaza yuritilgan.

Tayanch iboralar: nizo, ta`lim-tarbiya, o`qitish masalalari, nizo turlari, tarbiyachi, xatti-harakatlari majmui.

Pedagogikaga oid adabayotlarda pedagogik nizo va uni bartaraf etish masalasi o`ta dolzarb ekanligi e`tirof etiladi. Nizo – istaklari, qiziqishlari, qadriyatlari yoki tushunchalari mos kelmasligi sababli yuzaga keladigan ikki yoki undan ortiq sub`ektlar o`rtasidagi ijtimoiy o`zaro aloqalar shakli. Ma`lumki, “Nizo” va “nizoli vaziyat” tushunchalari mavjud bo`lib, pedagog oldidagi asosiy vazifa mazkur tushunchalarni bir-biridan farqini ajratib olish. Nizoli vaziyat bu – ijtimoiy sub`ektlar o`rtasida haqiqiy qarama-qarshilikni yuzaga keltiruvchi insonlar manfaatlarining mos kelmasligi. Asosiy belgisi – nizo predmeti yuzaga kelishi, lekin hozircha ochiq faol kurashning yo`qligi. Ya`ni to`qnashuv rivojlanishi jarayonida nizodan oldin har doim nizoli vaziyat yuzaga keladi, uning asosi hisoblanadi. Hozirgi kunda pedagogikada nizolarni to`rt turlari ko`rsatiladi: - ichki shahsiy, shahsning kuchi bo`yicha tahminan teng motivlari, qiziqishlari, ishqibozligi, manfaatlarining kurashini aks ettiruvchi; - shahslararo, o`z hayotiy faoliyatida qarama-qarshi maqsadlarni amalga oshirishga intiluvchi shahslarni ifoda etadi; - guruhlararo, biri-biriga mos kelmaydigan maqsadlarni ko`zlagan va ularni amalga oshirish yo`lida bir-biriga to`squinlik qiluvchi ijtimoiy guruhlar nizo tomonlari

sifatida ishtirok etishlari bilan ajralib turadi; - shahsiy-guruhli–shahsning hulqi guruh qoidalari va umidlariga mos kelmasligi holatlarida yuzaga keladi. Pedagogik jarayon o'ziga xos murakkab ijtimoiy tuzilma bo'lib, shahslararo aloqalarning doimiy jarayonidan iboratdir. Albatta, bu jarayonda ikki sub'ekt o'rtasidagi munosabatlarni ijobiy shakl doirasidan chetga chiqish holatlari ham kuzatiladi. Pedagogik konflikt–pedagogik jarayonda shahslararo munosabatlarning keskinlashuvi natijasi sifatida yuzaga keluvchi muamoli vaziyatdir. Pedagogik konfliktlarning quyidagi shakllari yuzaga keladi: - o'quvchi-o'quvchi; o'quvchi-o'qituvchi; o'qituvchi-o'qituvchi va o'qituvchi otaona. Pedagogik nizolarni muvaffaqiyatli hal qilish odatda muammoni aniqlash, uni tahlil qilish, uni hal qilish bo'yicha harakatlar va natijalarni baholash siklini o'z ichiga oladi. Har qanday aniq bir vaziyatda nizolarni hal qilish bo'yicha siyosatni ishlab chiqishga kirishishdan avval ularning manbalarini aniqlash zarur. Pedagog va ta'lim oluvchi pozitsiyalarining to'g'ri kelmasligi ko'p konfliktlarga sabab bo'ladi, shuning uchun konflikt vaziyatlarda qo'llaniladigan sinalgan quyidagi qoidalarni bilish talab etiladi. Quyidagi qoidalardan habardorlik pedagogik jarayonda yuzaga kelgan rizolarni muvaffaqiyatli hal qilishga hizmat qiladi.

Birinchi qoida. Konflikt vaziyatini o'z qo'liga olish. Bu emotsional taranglikni bartaraf etishni anglatadi. Buning uchun ortiqcha jismoniy zo'riqishdan, ortiqcha hattiharakatlardan halos bo'lish kerak. Mimika, poza, jestlar faqatgina odamning ichki kechinmalarini ifodalab qolmay, unga ta'sir ham ko'rsatadi. SHunday qilib, tashqi vazminlik va xotirjamlik!

Ikkinchi qoida. O'z xatti-harakatlari bilan sherigiga ta'sir ko'rsatish. Bunda ishtirokchining yuzini diqqat bilan o'rganib chiqish yordam beradi, fikrni jamlaydi va uning holatini aniqlashga imkon yaratadi.

Uchinchi qoida. Hamsuhbatning xatti-harakatlari motivlarini tushuna olish. Aqliy tahlilning ishga solinishi emotsional qizishni pasaytiradi. yaxshisi holatning murakkabligini tushunganligini ifoda etish, o'z holatini tushuntirish .

To'rtinchi qoida. Maqsadni muvofiqlashtirish. Ta'lim oluvchi bilan sizni birlashtiruvchi narsani tezroq anglash va uni ko'rsatish.

Beshinchi qoida. Samarali yechim borligiga ishonishingizni namoyish qiliishdan iborat. Birinchi navbatda nima sodir bo'lganligini aniqlash kerak. Muammo nimadan iborat? Ushbu bosqichda muammoni aniqlash bilan barcha rozi bo'lishi uchun hodisalarni bayon etish muhim. Nizo tahlil qilib chiqilganidan so'ng hamkorlik ruhida birgalikda barchani murosaga keltirish yo'lini izlashga o'tish mumkin. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi nizoni hal qilishda nizoning sabablarini tahlil qilishdan tashqari yosh omilini hisobga olish kerak. "O'qituvchi-o'quvchi" amaliy nizoli vaziyatlar bilan bir qatorda shahsiy hususiyatdagi qarama-qarshiliklar ham uchrab turadi. Nizoli vaziyatga tushib qolib o'qituvchi o'zining faolligini yoki suhbatdoshini yahshiroq tushunishga yoki nizoni bostirish yoki uni oldini olish maqsadida o'z psixologik holatini boshqarishga qaratishi mumkin. Birinchi holatda nizoli vaziyatni hal qilishga insonlar orasidagi bir-birini tushunishlarini yo'lga qo'yish, anglashilmovchiliklarni, kelishmovchiliklarni yo'qotish yo'li bilan erishiladi. Umuman olganda, boshqa insonni tushunish ancha murakkab. Tajribali pedagoglar nimani gapirishni (dialogda mazmunini tanlash), qanday gapirishni (suhbatni emotsional tusda olib borish), bolaga qaratilgan nutqda maqsadga erishish uchun qachon gapirishni (vaqti va o'rni), kimning oldida va nima uchun gapirishni (natijaga ishonch) biladi.

Hayotimizda biz hamma joyda nizolarga duch kelamiz. Transportdagi oddiy janjallardan tortib, qurolli to'qnashuvlarga - bularning barchasi mojarolar, vaqt

o'tishi bilan har xil turdagi nizolar tobora kuchayib bormoqda, chunki jamiyatning rivojlanishi tobora ko'proq manfaatlar va qadriyatlarning paydo bo'lishini belgilaydi. Qarama-qarshiliklar ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, nizolar jamiyatning suyaklanishiga, uning tiklanishiga va o'zgarishiga yo'l qo'ymasa, ikkinchi tomondan, ular urushlargacha bo'lgan kelishmovchiliklar, janjallar, norozilik va boshqa to'qnashuvlarning sabablariga aylanadi.

Tarix davomida insoniyat hech qanday salbiy qarama-qarshiliklar yo'qligiga ishonch hosil qila olmadi va ijobiy tomonlari ko'proq.

Har qanday konflikt odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ma'lum bir sifati bo'lib, uning turli tomonlari o'rtasidagi qarama-qarshilikda namoyon bo'ladi. Shaxslar o'zaro munosabatlarning bunday tomonlari sifatida harakat qilishlari mumkin. ijtimoiy guruhlar, jamiyat va davlat. Tomonlarning qarama-qarshiligi individual shaxs darajasida amalga oshirilgan taqdirda, bunday tomonlar uning ichki tuzilishini tashkil etuvchi shaxsning turli motivlari hisoblanadi. Bundan tashqari, har qanday konflikt odamlar ma'lum maqsadlarni ko'zlaydilar va o'z manfaatlarini himoya qilish uchun kurashadilar va bu kurash, qoida tariqasida, salbiy his-tuyg'ular bilan birga keladi. Agar biz konfliktning qayd etilgan belgilarini bir butunga birlashtirsak, quyidagi ta'rifni berishimiz mumkin:

Konflikt - bu odamlar (yoki elementlar) o'rtasidagi o'zaro ta'sirning sifati ichki tuzilishi shaxs), o'z manfaatlari va maqsadlariga erishish uchun tomonlarning qarama-qarshiligida ifodalanadi.

1.1. Konfliktning obyekti va predmeti. Har qanday ziddiyat faqat uning ob'ekti ishtirokida paydo bo'ladi. Shaxslar yoki ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi to'qnashuv asossiz emas, balki uning ishtirokchilari o'zaro biror narsani "bo'lolmasalar" sodir bo'ladi. Bu nimadir, shuning uchun nizo

sub'ektlari qarama-qarshilikka kirishadi, turli xil moddiy va ma'naviy qadriyatlar bo'lishi mumkin: mulk, kuch, resurslar, maqom, g'oya va boshqalar.

Qarama-qarshi tomonlarning manfaatlari to'qnashuvi mavjud bo'lgan qiymat konflikt ob'ekti deb ataladi.

Konfliktning "ob'ekti" va "sub'ekti" tushunchalarini farqlash kerak. Umumiy ma'noda konflikt ob'ektini konflikt sub'ektlari bilan o'zaro aloqada bo'lgan voqelikning bir qismi deb atash mumkin.

Konfliktning predmeti - bu o'zaro ta'sir qiluvchi tomonlar o'rtasida yuzaga keladigan va ular qarama-qarshilik yo'li bilan hal qilmoqchi bo'lgan qarama-qarshiliklar.

Aytishimiz mumkinki, konfliktlar ob'ekt yuzasidan kelib chiqadi, lekin ularning mohiyati konflikt predmetida namoyon bo'ladi. Shuning uchun konfliktni hal qilish yoki hal qilish, birinchi navbatda, uning ob'ektini emas, balki uning predmetini yo'q qilish bilan bog'liq. Garchi bu ikkalasi bir vaqtning o'zida sodir bo'lishi mumkinligini istisno qilmasa ham. Yana shuni ta'kidlash kerakki, konflikt ob'ekti ham haqiqiy, ham real, ham potentsial, yolg'on, illyuziya bo'lishi mumkin. Odamlar nafaqat haqiqiy moddiy boylik va resurslar uchun kurashga kirishadilar, balki xayoliy g'oyalar va g'oyalarni ta'kidlaydilar va himoya qiladilar. Ammo konflikt mavzusi har doim haqiqiy va doimo dolzarbdir. Raqiblar o'rtasidagi ziddiyatning ifodasi bo'lgan kurash hamisha real bo'lib, utopik g'oyalar himoyalanganda ham ba'zan hayot uchun emas, o'lim uchun olib boriladi.

Konflikt ob'ektining keyingi farqi shundaki, konflikt ob'ekti ham aniq, ham yashirin (yashirin) bo'lishi mumkin. Lekin konflikt mavzusi - uning raqiblari o'rtasidagi qarama-qarshilik doimo o'zini aniq namoyon qiladi.

Shunday qilib, har bir konflikt o'z ob'ektiga va o'z sub'ektiga ega. Har bir konfliktda tomonlarning ma'lum maqsadlari, motivlari va manfaatlari mavjud bo'lib, ular to'qnash keladi. Agar shaxslarning o'zaro ta'sirida ular unga kiradigan ob'ekt bo'lmasa, unda bunday o'zaro ta'sirning maqsadlari, motivlari va manfaatlari yo'qligi haqida gapirish mumkin. Ammo bu holda, mojaro haqida gapirishning hech qanday ma'nosi yo'q.

1.2. Konfliktning tuzilishi: konfliktning o'zaro ta'sirining asosiy elementlari.

Har qanday ob'ektning tuzilishi deganda uning yaxlitligini ta'minlovchi uning qismlari, elementlari va aloqalari, ular orasidagi munosabatlar yig'indisi tushuniladi.

Konfliktning o'zaro ta'sirining asosiy elementlari:

Mojaroning sabablari

Mojaro ishtirokchilari,

Ijtimoiy muhit, ziddiyat sharoitlari,

Mojaroning sub'ektiv idroki yoki tasviri,

Konflikt ishtirokchilarining harakatlari va xatti-harakatlari.

Har bir mojaroning o'z sababi bor, u har qanday etishmovchilik, etishmovchilik, har qanday inson ehtiyojlaridan norozilik tufayli yuzaga keladi. Ushbu kamomadni bartaraf etishga, etishmovchilikni to'ldirishga qodir bo'lgan qiymat konfliktning

sababi deb ataladi. Moddiy, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlar ziddiyatga sabab bo'lishi mumkin.

Konfliktida shaxslar, ijtimoiy guruhlar, tashkilotlar, davlatlar, davlatlar koalitsiyalari ishtirok etishlari mumkin. To'qnashuvning asosiy tomonlari qarama-qarshi tomonlar bo'lib, ulardan biri boshqa tomon tomonidan o'z ehtiyojlarining haqiqiy yoki taxmin qilingan buzilishi tufayli noqulaydir. Ushbu tomonlarning o'zaro ta'siri konfliktning asosini tashkil qiladi. Asosiy tomonlardan kamida bittasi qarama-qarshilikni tark etganda, nizolarni to'rt turga bo'lish mumkin:

Intrapersonal, bunda shaxsning bir jihati boshqa jihatiga qarama-qarshi bo'lsa, Shekspirning "Gamleti" boshdan kechirgan konflikt shundaydir;

Shaxslararo, bunda bir kishi boshqasiga qarama-qarshi bo'ladi;

"Shaxs - guruh" tipidagi ziddiyat;

Konfliktli guruh - guruh.

Konfliktning asosiy tomonlari bilan bir qatorda, unda ikkinchi darajali rol o'ynaydigan boshqa ishtirokchilar ham bo'lishi mumkin. Bu rollar ham muhim, ham ahamiyatsiz bo'lishi mumkin, "olomondan kelgan odamlar" rollarigacha.

Konflikt ishtirokchilarining rollari bir xil emas. Ular bir-biridan ham sotsiologik, ham psixologik nuqtai nazardan farq qiladi. Sotsiologik nuqtai nazardan, ular o'zlarining ijtimoiy ahamiyati, kuchi, ta'siri bilan sezilarli darajada farq qilishi mumkin, bu ayniqsa shaxsning davlat bilan to'qnashuvida aniq namoyon bo'ladi. Albatta, bunday turdagi to'qnashuvda ishtirokchilarning kuchlari teng emas, buni faol qarshilik ko'rsatgan "dissidentlar" ning fojiali taqdiri tasdiqlaydi. [Sovet](#)

davlati... Ijtimoiy ahamiyatiga ko'ra, konflikt ishtirokchilarining rollari quyidagi tartibda joylashgan:

- 1.o'z nomidan ish yurituvchi alohida shaxslar,
2. jamoalar,
- 3.ijtimoiy qatlamlar,
4. davlat.

Biroq, konflikt ishtirokchilarining ahamiyati, ta'siri har doim ham ko'rsatilgan ketma-ketlikka mos kelmaydi. Tarix shuni ko'rsatadiki, shaxslarning roli nafaqat alohida tashkilot va guruhlar hayotida. Ammo butun xalqlar va davlatlarning taqdiri juda katta bo'lishi mumkin.

Ishtirokchilarning ijtimoiy ahamiyati ham, maqsadlari, munosabatlari ham ziddiyat yuqori rivojlanish darajasiga etgandagina ayniqsa aniq namoyon bo'ladi. Aynan shu vaqtda "haqiqat lahzasi" konfliktning rivojlanishiga to'g'ri keladi, uning ishtirokchilaridan kim kim ekanligi ayon bo'ladi.

Ammo uning rivojlanishida uning mikro muhitini tashkil etuvchi konflikt ishtirokchilariga qo'shimcha ravishda, muhim va ba'zan hal qiluvchi rolni makro muhit, u yuzaga keladigan o'ziga xos tarixiy ijtimoiy-psixologik sharoitlar o'ynaydi. Ijtimoiy muhit tushunchasi konfliktning kelib chiqishi va rivojlanishining asosini belgilaydi. Bu kontseptsiya nafaqat eng yaqin, balki uzoq, kengroq, ziddiyatli tomonlarni, ular tegishli bo'lgan milliy yoki sinfiy yirik ijtimoiy guruhlarni, shuningdek, butun jamiyatni o'z ichiga oladi.

Ammo konfliktning tabiati nafaqat ma'lum bir mamlakatdagi, katta yoki kichik guruhdagi ob'ektiv sharoitlarga bog'liq bo'lib, ular odatda noqulaylik hissi tug'diradi, nizolashayotgan tomonlarning ehtiyojlarini buzadi, ko'pincha ularning sub'ektiv xususiyatlariga ham bog'liq. vaziyatni idrok etish, aktyorlar ongida vujudga keladigan konflikt obrazi bo'yicha.ayrim konfliktli vaziyatda shaxslar yoki guruhlar. Bu tasvir yoki idrok ishlarning haqiqiy holatiga, haqiqiy vaziyatga mos kelishi shart emas. Bu tasvirlar, odamlarning tasavvurlari uch xil bo'lishi mumkin:

O'zimiz haqidagi fikrlar

Mojaroning boshqa tomonlarini idrok etish,

Qarama-qarshilik yuzaga keladigan katta va kichik tashqi muhit tasvirlari.

Aynan mana shu tasvirlar, konfliktli vaziyatning ideal suratlari, balki ob'ektiv voqelikning o'zi emas, ziddiyatli shaxslar xatti-harakatining bevosita psixologik asosidir.

Albatta, umuman olganda, bu tasvir va suratlar ob'ektiv haqiqat tomonidan yaratilgan. Biroq, bizning bilimimiz nafaqat ob'ektiv tabiatni aks ettiradi, balki uning tarkibiy qismi sifatida o'zimizning insoniy tabiatimizni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli, bizning tasvirlarimiz, g'oyalarimiz va haqiqatimiz o'rtasidagi munosabatlar juda murakkab va nafaqat unga to'liq mos kelmaydi, balki biz u bilan jiddiy ravishda rozi bo'lmasligimiz mumkin, bu esa yana bir ziddiyat manbai.

Shuni yodda tutish kerakki, konfliktli vaziyat haqidagi bizning tasavvurlarimiz, tasavvurlarimiz, g'oyalarimiz qanday bo'lishidan qat'i nazar, ular konflikt ishtirokchilarining tegishli harakatlarida amalga oshirilmaguncha konflikt

boshlanmaydi. Konfliktning ob'ektiv va sub'ektiv sabablari, uning yaqin va uzoq yondashuvlarida, shuningdek ishtirokchilarning tarkibi tomonlarning xatti-harakatlari va xatti-harakatlarining mumkin bo'lgan usullari to'plamini belgilaydi. Konflikt ishtirokchilaridan birining har bir harakati tegishli reaksiyaga sabab bo'lganligi sababli ular bir-biriga ta'sir qiladi va o'zaro ta'sir qiladi.

Konfliktning vaqtinchalik, fazoviy va tizimli chegaralarini aniqlash muvaffaqiyatli tartibga solish va uning halokatli natijasini oldini olishning muhim shartidir.

Sabablarning kamolotga yetishi, konflikt ishtirokchilari tarkibining shakllanishi, ularning o'zaro ta'siri va konfliktning u yoki bu natijalari vaqt talab etadi. Shuning uchun, hamma haqiqiy ziddiyat bu bitta harakat emas, balki ko'pincha juda uzoq davom etadigan jarayondir.

Shu munosabat bilan konfliktni tahlil qilish nafaqat uning tuzilishini, statikligini, balki rivojlanish bosqichlari va bosqichlari dinamikasini o'rganishni ham o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maqsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. -T.: Turon-iqbol, 2006.
 2. Omonov X.T., Madiyarova S.A. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2009.
 3. Djumaeva S. Ijtimoiy va pedagogik nizolar: mohiyati va bartaraf etish yo‘llari. Metodik qo‘llanma. – T., 2011.
 4. Воскресенская Василиса Александровна - конфликтолог, магистр, СанктПетербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9; vasilisa707@mail.ru
4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ» Составитель: Х.Ёдгоров,

заместитель Председателя Верховного суда Республики Узбекистан –
председатель Судебной коллегии по гражданским делам. ТАШКЕНТ – 2017
5. Альтернативное разрешение Споров По материалам Юлия Шешуряка,
ligazakon.ua [Электронный ресурс] - Режим доступа:
<http://vestnikao.com.ua/publ/3-1-0-147>, бесплатно. - Загл. с экрана. - Написат